

Die Bedeutung des Einsatzes von OER im Transfer für die Hochschule

Hans Reimann

Das moderne Wissenschaftssystem hat die Aufgabe, den gesellschaftlichen Herausforderungen entgegenzutreten und Lösungen für moderne Probleme auf angemessene Weise durch Forschungsleistung und entsprechenden Wissenstransfer zu erbringen. Das Hand in Hand gehen von Innovation und Transfer ist hierbei maßgeblich für ein Gelingen von gesellschaftlichem Wandel und Fortschritt (vgl. Perspektiven des deutschen Wissenschaftssystems, S. 20-22). Mehr noch, der Wissenstransfer selbst ist auf innovative Ansätze und Methoden angewiesen um langfristig dem, stetigem Wandel unterzogenen, Aufgabenfeld gerecht zu werden. Ein Umdenken hin zur offenen Wissenschaft ist nur der erste Schritt dorthin:

“Die großen deutschen Wissenschaftsorganisationen haben sich bereits 2003 zur Umstellung des wissenschaftlichen Publizierens auf Open Access bekannt. In der Mehrzahl der Fachgebiete gibt es inzwischen eine breite Unterstützung dafür. Dennoch ist die Umstellung auf Open Access noch nicht flächendeckend erfolgt.”

- Arbeitsprogramm des Wissenschaftsrats Januar bis Juli 2021

Nach Open Access soll nun das Konzept der offenen Bildungsressourcen als Teil der offenen Wissenschaft und Hochschulpraxis Einzug in die Hochschullandschaft erhalten. Open Educational Resources sind nicht unmittelbar im Bereich des Hochschultransfers einzuordnen, jedoch haben sie das, aufgrund ihrer Eigenschaften, essentielle Potential zur Förderung des Transfers.

Grundlegend unterstützen Open Educational Resources aufgrund ihrer Konzeption Kriterien des offenen Austauschs und Feedbacks, der kooperativen Entwicklung und Nachnutzung & Weiterentwicklung von entstandenem Material. Sowohl der Stifterverband als auch der deutsche Wissenschaftsrat sehen eben solche Kriterien als essentiell für die Bewertung und Erfolgsmessung von Transfer. Dies zeigt sich in Forderungen nach Eigenschaften wie “Verwertung von Forschungsergebnissen”, “Ausgründungen und Spin-offs”, “Strategien für die Wissenschaftskommunikation gegenüber der Öffentlichkeit” & “Einbeziehung der Praxis in Forschungs- und

Entwicklung, gegebenenfalls auch Ideen für die Umsetzung in Produkte/Anwendungen” (Leitfaden der institutionellen Evaluation wissenschaftlicher Einrichtungen, S. 19-20) und “Forschungsergebnisse zur Anwendung bringen” & “Impulse für die eigene Forschung und die Entwicklung neuer Fragestellungen erhalten” (Erfolgsmessung von Transfer und Kooperation an Hochschulen, S. 4-5).

Letzteres ist auch ausschlaggebend für die zunehmende Forderung nach OER als Output von Transferprojekten. Öffentliche Gelder sollen offenes Material erzeugen, welches auch nach dem Ablauf eines Projektes nachgenutzt und weiterentwickelt werden kann. Dies ist im Augenblick nicht der Fall wenn durch ein öffentliches Projekt entstandenes Material durch urheberrechtliche Einschränkungen in der weiteren Nutzbarkeit eingeschränkt wird oder das Material nicht öffentlich zu Verfügung gestellt wird. Insbesondere das deutsche Urheberrecht ist hier außerordentlich restriktiv und es bedarf der offenen Konzeptionierung von OER um langfristigen Transfer zu ermöglichen. Das Schaffen von OER entwickelt sich folglich zunehmend zu einem Kriterium für die Vergabe von Drittmitteln, auch und insbesondere in entsprechenden Transferprojekten. Nennenswert ist, dass die Europäische Union als relevanter Drittmittelgeber inzwischen OER als Output zur grundlegenden Bedingung für eine Vielzahl von Ausschreibungen gemacht hat (vgl. Erasmus+ Program Guide, u.a. S. 8). Auch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre benennt OER als Fokus für die Konzeption und Umsetzung geförderter Projekte während an erster Stelle Transferkonzepte, etwa basierend auf OER, als besonderes Auswahlkriterium für diese Projekte gefordert wird (Förderbekanntmachung 2020, vgl. S 4 & 6).

Ein potentieller Grund für diese Bedingung seitens der EU ist das Sichtbarmachen von geförderten Projekten im Transfer. Offene Bildungsmaterialien besitzen die Möglichkeit als Aushang und Muster für die jeweilige Institution zu dienen. Erfolg und Innovation der Hochschule und der Förderer wird durch das Verbreiten von offenen Bildungsmaterialien aus Transferprojekten sichtbar und hat neben der Funktion der Vernetzung auch die Möglichkeit der umfangreichen Profilierung für die Hochschule. Das Fördern von OER bringt das Potential für einen besseren Wissenstransfer mit sich. Durch den gezielten Einsatz von OER in entsprechenden Transferprojekten wird Transparenz, Austausch und Nachhaltigkeit gefördert und die Sichtbarkeit der Hochschule zielgerichtet erhöht.

Literaturverzeichnis:

Wissenschaftsrat:

[Perspektiven des deutschen Wissenschaftssystems](#) (2013)

[Arbeitsprogramm des Wissenschaftsrats Januar bis Juli 2021](#) (2021)

[Leitfaden der institutionellen Evaluation wissenschaftlicher Einrichtungen](#) (2013)

Stifterverband:

[Erfolgsmessung von Transfer und Kooperation an Hochschulen](#) (2019)

Erasmus+:

[Erasmus+ Programme Guide 2020](#) (2020)

Stiftung Innovation in der Hochschullehre:

[Förderbekanntmachung 2020: Hochschullehre durch Digitalisierung stärken](#) (2020)